

УДК:619:636.3:616.9

КЛОСТРИДИОЗЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШ ТАДБИРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Қамбаров А.А ветеринария фанлари номзоди, доцент

Аллазов А.С ассистент, **Кличов О.И** ассистент

Аннотация. Биринчи марта инфектологиядаги ХХІ-аср классификатори бўйича клостридиозларга умумий характеристика берилган, ҳамда касаллик этиологик омиллари, юқиш йўллари, иқтисодий зарари, қарши курашиш тадбирлари мукамал ёритилган.

Калит сўзлар: инфекция, инфектология, анаэроб, аэроб, спора, капсула, вирулентлик, патогенлик, клостридиозлар, махсус ва номахсус профилактик тадбирлар, гипериммун қон зардоби, реконвалесцент қон зардоби, антиген, антитело, иммунитет, лейкоцитоз, фагоцитоз, нейтрофилия, қон ядросининг чапга силжиши, полимер занжир ҳосил бўлиш реакцияси, иммунофермент тести реакцияси, қоннинг оқсил индекси, қоннинг гемоглобин индекси, антитоксинлар, анатоксинлар.

Мавзунинг далзорблиги. Клостридозлар авлодига 220 дан ортиқ инфекцион касалликлар киради, бу касалликлар мамлакатимиз ҳудудларида ҳам учраб туради. Клостридиоз касалликларида эпизоотик занжирни чуқур таҳлил қилиниб, мана шу асосда қарши курашиш тадбирларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Қолаверса этиологик омиллар, юқиш йўллари, иқтисодий зарар, эпизоотологияси, диагностикаси, даволаш ва профилактикасини мукамал ўрганиш долзарб муаммолардан биридир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги, 2019 йил 28 мартдаги ПФ-5696-сон «Ветеринария ва чорвачилик соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармонлари, 2017 йил 16 мартдаги «Чорвачиликда иқтисодий ислохотларни чуқурлаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4841-сон ва 2020 йил 29 январдаги «Чорвачилик тармоғини давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4576-сон, 2022 йил 8 февралдаги ПҚ-121-сон «Чорвачиликни янада ривожлантириш ва озуқа базасини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорлари ҳамда мазкур соҳага тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу мақола муайян даражада хизмат қилади.

Ушбу муҳим давлат ҳужжатларида чорвачиликни ҳозирги замон талабларидан келиб чиққан ҳолда ривожлантириш, аҳолини етарли даражада аъло сифатли чорвачилик маҳсулотлари билан, саноатни эса етарли даражада хом-ашё билан таъминлаш мақсадида ветеринария хизмати сифатини юксалтириш мақсадлари қўйилди.

Мамлакатимизда қолаверса хорижда ҳам клостридиозларнинг тўлиқ йўқотилмаганлигининг объектив ва субъектив сабаблари бор.

Юқорида қайд этилганидек клостридиозларга 100 дан ортиқ ўта хавfli инфекцион касалликлар киради. Бу касалликларнинг кўзғатувчилари патоген ва сапрофит турлари мавжуд, анаэроб, спора ҳосил қилувчи, таёқча шаклдаги микроорганизмлар фақат баъзи сульфат ҳосил қилувчи ва пигмент ажратувчилар бундан мустасно. Клостридиялар сўзининг асл маъноси Closter.-лот. ипча шакли, шакли ипсимон бактериялар бўлиб, спора ҳосил қилади, споралар бактерия марказида ёки бир учиди жойлашади. Клостридияларнинг деярли барчасига хос хусусиятлар: таёқча шаклида бўлиб катталиги 0.3...2x1.5...20 мкм, таёқчалар учи юмалоқ, кўпчилик ҳолда жуфт ҳолда ёки калта занжир ҳолида жойлашади. Клостридиялар облегат анаэроб, аммо уларнинг аэротолериант турлари (*C.perfringens*, *C.histolyticum*);, ўртача анаэроб (*C.butiricum*); ўрта даражали анаэроб (*C.tetani*, *C.novyi*.ва бош.). Янги култураларда одатда грамм мусбат, кўпинча ҳаракатлантиручи. Сахаралитик, протеолитик фаоллиги турлича. ДНК сида Г+Ц миқдори 23...50 мол.%.

Клостридиозлар кўзғатувчилари-сапрофитлар табиатда кенг тарқалган: тупроқ, кўлмак сув, одам ва ҳайвонларнинг овқат ҳазм тизими аъзолари, респиратор, урогенитал аъзоларида, ачиш-чириш жараёнларида иштирок этади, бу принципни ичак-тупроқ цикли деб ҳам аталади. Баъзи турлари кучли экзотоксинлар ажратади ҳамда патоген ҳисобланади. Улар учун ҳос хусусият летал ва нолетал паразитизм, клостридиозлар эса сапронозлар ҳисобланади.

Клостридиозларга ҳос характерли хусусият организмнинг заҳарланиши, яъни улар токсико-инфекциялар гуруҳига киради. Баъзи клостридиозларда эса бактеримия кузатилади. (1-жадвал)

Клостридияларнинг патогенлиги инвазивлиги, токсикогенлиги билан ифодаланади. Инвазивлик локал патологик жараёнларда намаён бўлади, бу ерда ферментлар етакчи рол ўйнайди. Экзотоксинлар эса кенг тарқалган патологик жараёнга сабаб бўлади. Баъзи клостридияларда токсигенлик даражаси унча юқори бўлмайди (*C.chauvoei*, *C.septicum*), бунда патогенлик омили асосан хивчинлари ҳисобланади, бу ўз навбатида ҳаракатни, адгезия ва гемагглютинацияни чақиради. Клостридияларда антибактериал, терапевтик препаратларга адаптация кузатилмаган.

1-жадвал

T/p	Патоген клостридиялар	Касалликлар
1.1	<i>C. perfringens</i> , тип А	Хавфли шиш гангрена, одамларда овқатдан заҳарланиш, бузоқ ва қўзилар анаэроб энтеротоксемия
2	<i>C. perfringens</i> , тип В	Қўзилар анаэроб дизентерияси
3	<i>C. perfringens</i> , тип С	Бузоқларнинг геморрагик энтеротоксемияси, Қўй ва чўчка болаларининг некротик энтерити
4	<i>C. perfringens</i> , тип D	Қўй ва қорамолларнинг классик энтеротоксемияси.
5	<i>C. perfringens</i> , тип E	Бузоқ, чўчка болалари, мўнали хайвонлар, ёввойи хайвонлар, паррандалар энтеротоксемияси. Некротик энтерит.
6	<i>C. shavoei</i>	Қорамоллар қорасон касаллиги, хавфли шиш-(от, майда шоҳли хайвон, чўчка);
7	<i>C. Septicum</i>	Брадзот, хавфли шиш.
1.2.1	<i>C. novyi</i> , тип. А	Хавфли шиш касаллигининг асосий қўзғатувчиси.
1.2.2	<i>C. novyi</i> , тип. В	Некротик гепатит, хавфли шиш.(ассоциацияси)
1.2.3	<i>C. novyi</i> тип. С	Буйволлар остеомиелити.
1.2.4	<i>C. novyi</i> тип. D (<i>C.-haemoliticum</i>)	Қорамоллар бацилляр гемоглобунирияси.
1.2.5	<i>C. histoliticum</i>	Хавфли шиш (ассоциацияси)
1.2.6	<i>C. sordellii</i>	Хавфли шиш (ассоциацияси)
1.2.7	<i>C. tetani</i>	Қотма
1.2.8	<i>C. botilimum</i>	Ботулизм
1.2.9	<i>C. sporogenez+Vac.thiaminolyticum</i> , <i>C. difficile</i>	Полиэнцефаломалаяция, одамлар псевдомембраноз энтероколити от ва итлар геморрагик энтерити

Клостридиозлар этиологик характери, қўзғатувчининг макроорганизмга ўтиш ўтиш йўлига кўра 2 гуруҳга бўлинади: Энтерал (озуқа ва сув билан), травматик юқувчилар. Қорасон касаллигини шартли равишда иккала гуруҳга ҳам киритиш мумкин.

Бу бўлиниш 2-жадвалда берилган.

2-жадвал.

T/p	Энтерал (алиментар) токсикоинфекция клостридиозлар	Травматик (жароҳат) токсикоинфекция. Клостридиозлар
1	Ботулизм	Хавфли шиш
2	Қорасон	Қотма
3	Энтеротоксемия	Қорасон
4	Брадзот	
5	Некротик гепатит	
6	Анаэроб дизентерия	
7	Бацилляр гемоглобинурия	
8	Буйволлар остеомиелити	

Инфектологияда алиментар токсикоинфекциялар кўпроқ учрайди, Иқтисодий зарари ҳам катта. Травматик токсикоинфекциялар эса нисбатан камроқ-спорадик учрайди.

Бир сўз билан айтганда *perfringens* ва унинг турли типлари қўзғатадиган кластридиозлар кўпроқ учрайди. Одамлар ва ҳайвонларда хавфли шиш, газли гангрена касалликларида 60-80% *Cl.perfringens* тип. А-эканлиги исботланган.

Брадзот касаллигининг олдини олиш махсус профилактик тадбирларга қуйидагилар киради:

➤ Поливалентли концентрланган гидрооксальюминийли вакцина билан эмлаш (брадзот, инфекцион энтеротоксемия, хавфли шиш, дизентерияларга қарши, Ф.И. Кагон, А.П.Калесева). Эмлаш бир йилда 2-марта ўтказилади.

➤ Куйдирги, чечак, брадзот, инфекцион энтеротоксемияга қарши комплекс эмлаш. Полианатоксин билан эмланади. (А.В.Криллов, Ф.И.Каган)

➤ ВИТИ-да бир гуруҳ олимлар Х.С.Салимов, Б.А.Элмуродов, И.Х.Салимов, Ш.Яфаров ва бошқалар кластридиозларга қарши вакциналар ишлаб чиқишган ва амалиётда қўлланилмоқда.

Кластридиозларга қарши курашиш комплекс усулда олиб борилиши лозим ва қуйидагилардан иборат:

1. Кластридиозларнинг қайси тури (алиментар,травматик) учраганлигини тўғри аниқлаш;

2. Эпизоотологик ҳолат, эпизоотик харита,барча маълумотлар тўғри таҳлил қилиниши;

3. Клиник, патоморфологик, патогистологик, бактериологик текширувларни ўз вақтида тўғри бажариш;

4. Режа бўйича ўз вақтида вакцинацияни ўтказиш;

5. Янги келтирилган ҳайвонлар 1-ой давомида карантинда сақланиб, ҳар куни ветеринария текширувидан ўтказилиши;

6. Яйловлар, отарлар, ем-хашак баъзалари ветеринария-санитария ҳолатини текшириш;

7. Озуқа рационини, суғориш манбаларини текшириш;

8. Режадаги профилактик тадбирларни дезинфекция, дератизация, дезинсекция, дегелментизация,..... тадбирларини мукамал ва белгиланган муддатда ўтказиш.

9. Касаллик чиқиб қолгудек бўлса ветеринария низоми бўйича иш юритиш.

Ўйлаймизки мана шу чора-тадбирларга қаттиқ риоя қилинса кластридиозларнинг олдини олган бўламиз, қолаверса кутилмаганда келадиган иқтисодий зарарларни бартараф этиб соғлом экологик муҳит яратишга ўз ҳиссамизни қўшган бўламиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Salimov, X. S., A. A. Qambarov, and I. X. Salimov. "Epizootologiya va infeksiyon kasalliklar." *Darslik Toshkent-2020 yil*.
2. Хакимов, Шорасул, and Илхом Салимов. "Эпизоотология инфекционно-некротического гепатита овец." *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности* 1.1 (2022): 195-198.
3. Ҳакимов, Ш., and И. Х. Салимов. "НИНФЕКЦИОН НЕКРОТИК ГЕПАТИТ КАСАЛЛИГИНИ КЛИНИК БЕЛГИЛАРИ" *AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI* 2.5 (2023): 62-64.
4. Салимов, Илхом Хаитович. "ҚЎЙЛАРНИ ИНФЕКЦИОН НЕКРОТИК ГЕПАТИТ КАСАЛЛИГИ ЭПИЗООТОЛОГИЯСИ Ҳакимов Шорасул." *ВЕТЕРИНАРИЯ ФАНИНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ ВА УНИНГ ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДАГИ ЎРНИ 1-қисм* (2022): 195.
5. Salimov, Ilkhom, et al. "Specific prevention of emphysematous carbuncle of cattle and sheep." *BIO Web of Conferences*. Vol. 95. EDP Sciences, 2024.
6. Ilkhomovich, Klichov Odil, and Salimov Ilkhom Khaitovich. "Infectious Anaerobic Enterotoxemia Disease of Sheep." *Central Asian Journal of Medical and Natural Science* 4.3 (2023): 99-105.
7. Тураев, Ш. К., and И. Х. Салимов. "ҚОРАМОЛЛАРНИ ҚОРАСОН КАСАЛЛИГИГА ДИАГНОЗ ҚЎЙИШ." *AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI* 2.11 (2023): 5-8.
8. Ilkhomovich Klichov Odil, Khakimov Shorasul and Salimov Ilkhom Khaitovich. "Infectious Enterotoxemia Disease of Sheep Epizootology." *Web of Scholars: Multidimensional Research Journal* 1.7 (2022): 70-73.
9. Салимов, И. Х., Д. И. Салимова, and Р. М. Уракова. "ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ И ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ БРАДЗОТЕ ОВЕЦ."